

**NOGIRONLIK MAVZUSINI YORITISHDA INKLYUZIV MEDIA
MAHSULOT YARATISHNING TAHRIRIY VA KOMMUNIKATIV
MEZONLARI**

Mamatkhanov Ulug'bek Abdujabbarovich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti magistranti

Annotatsiya

Mazkur maqolada nogironlik mavzusini ommaviy axborot vositalarida yoritishda inklyuziv media mahsulot yaratishning tahririy, texnologik va kommunikativ mezonlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda nogironlikka oid materiallarning mazmunan to'g'ri bo'lishi bilan bir qatorda, ularning turli nogironlik guruhlariga uchun foydalanishga qulay shaklda taqdim etilishi ham muhimligi asoslanadi. Maqolada media inklyuzivligi faqat to'g'ri terminologiya yoki etik tasvir bilan chegaralanmasligi, balki subtitr, imo-ishora tili tarjimasini, audio tavsif, muqobil matn, screen-readerga mos interfeys, soddagina tildagi axborot va "accessible by design" tamoyili bilan uzviy bog'liq ekani ko'rsatib beriladi. Shuningdek, nogironlik mavzusini yoritishda tahririyatlarning ichki standartlari, jurnalistlar uchun trening-modullar, media keyslar, vizual materiallarni baholash va intervyu madaniyatini takomillashtirish zarurligi ilmiy jihatdan asoslanadi. Maqola yakunida OAVda nogironlik mavzusini yoritish bo'yicha inklyuziv tahririy siyosatni shakllantirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: nogironlik, OAV, inklyuziv media, accessibility, audio tavsif, subtitr, screen-reader, tahririyat standarti, media etikasi, kommunikativ tenglik.

Аннотация

В статье анализируются редакционные, технологические и коммуникативные критерии создания инклюзивного медиапродукта при освещении темы инвалидности в средствах массовой информации. Обосновывается, что корректное содержание материалов об инвалидности

должно сочетаться с их доступностью для различных групп людей с инвалидностью. Инклюзивность медиа рассматривается не только как вопрос корректной терминологии и этического изображения, но и как комплексный подход, включающий субтитры, перевод на жестовый язык, аудиодескрипцию, альтернативный текст, интерфейс, совместимый с программами экранного доступа, простую форму подачи информации и принцип “accessible by design”. В статье также подчеркивается необходимость разработки внутренних редакционных стандартов, тренинговых модулей для журналистов, анализа медиакейсов, оценки визуальных материалов и совершенствования культуры интервьюирования. В заключении предлагаются рекомендации по формированию инклюзивной редакционной политики в освещении вопросов инвалидности.

Ключевые слова: инвалидность, СМИ, инклюзивные медиа, доступность, аудиодескрипция, субтитры, экранный доступ, редакционный стандарт, медиаэтика, коммуникативное равенство.

Abstract

This article analyzes editorial, technological and communicative criteria for creating inclusive media content when covering disability-related issues. It argues that media materials on disability should not only be accurate in content but also accessible to different groups of persons with disabilities. Media inclusiveness is considered not merely as a matter of correct terminology or ethical representation, but as a comprehensive approach that includes subtitles, sign language interpretation, audio description, alternative text, screen-reader-compatible interfaces, easy-to-understand information and the principle of “accessible by design”. The article also emphasizes the need to develop internal editorial standards, training modules for journalists, media case analysis, ethical evaluation of visual materials and improvement of interviewing culture. The article concludes with recommendations for forming an inclusive editorial policy in disability coverage.

Keywords: disability, mass media, inclusive media, accessibility, audio description, subtitles, screen-reader, editorial standard, media ethics, communicative equality.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda ommaviy axborot vositalari faqat voqea va hodisalar haqida xabar beruvchi kommunikatsiya kanali emas, balki ijtimoiy qarashlar, qadriyatlar, munosabatlar va stereotiplarni shakllantiruvchi kuchli institutdir. Ayniqsa, nogironlik mavzusining OAVda qanday yoritilishi jamiyatning nogironligi bo'lgan shaxslarga bo'lgan munosabatiga bevosita ta'sir qiladi. Jurnalist tanlagan so'z, sarlavha, tasvir, intervyu savoli, video formati yoki axborotni yetkazish usuli nogironlik haqidagi ijtimoiy tasavvurni mustahkamlashi yoki uni o'zgartirishi mumkin.

Nogironlik mavzusini yoritish ko'pincha terminologiya masalasi bilan bog'lab tushuntiriladi. Albatta, to'g'ri termin tanlash inklyuziv jurnalistikaning muhim shartidir. Biroq zamonaviy media sharoitida bu masala faqat so'z tanlash bilan cheklanmaydi. Material mazmunan to'g'ri, etik jihatdan maqbul va ijtimoiy-huquqiy yondashuvga asoslangan bo'lishi mumkin, lekin agar u ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs uchun ekran o'quvchi dasturda o'qilmasa, eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs uchun subtitr yoki imo-ishora tili tarjimasini bilan ta'minlanmasa, aqliy yoki ruhiy nogironligi bo'lgan shaxslar uchun soddalashtirilgan shaklda yetkazilmasa, bunday axborot amalda to'liq inklyuziv media mahsulotga aylanmaydi.

Shu sababli nogironlik mavzusini yoritishda ikki darajali yondashuv zarur. Birinchi daraja — tasvirlash etikasi, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxsni qanday obrazda ko'rsatish, qanday terminlardan foydalanish, qanday savollar berish va qanday rakurs tanlash masalasidir. Ikkinchi daraja esa foydalanish adolati, ya'ni media mahsulotning turli auditoriyalar uchun amalda ochiq, tushunarli va foydalanishga yaroqli bo'lishidir. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi nogironlik mavzusini yoritishda aynan shu ikkinchi daraja — inklyuziv media mahsulot

yaratishning tahririy va kommunikativ mezonlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va metodlar

Maqolani tayyorlashda qiyosiy tahlil, diskurs tahlili, kontent tahlili, umumlashtirish va interpretativ yondashuv metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotda nogironlikning OAVdagi talqini, media mahsulotlarda qo'llaniladigan tibbiy, xayriya, "ibrat" va ijtimoiy-huquqiy yondashuvlar, inklyuziv kommunikatsiya, to'g'ri terminologiya, media accessibility va tahririy standartlar masalalari o'zaro bog'liq holda o'rganildi. Shuningdek, xalqaro huquqiy hujjatlar, disability studies yo'nalishidagi nazariy manbalar, media etikasi bo'yicha tadqiqotlar va nogironlik mavzusini OAVda yoritishga oid amaliy tavsiyalar maqolaning nazariy asosini tashkil etdi.

Natijalar va muhokama

Nogironlik mavzusini yoritishda OAVning asosiy vazifasi nogironligi bo'lgan shaxsni faqat voqea qahramoni yoki ijtimoiy yordam obyekti sifatida ko'rsatish emas, balki uni jamiyatning teng huquqli a'zosi, mustaqil fikrga ega shaxs va huquq subyekti sifatida taqdim etishdir. Bu yondashuv BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida belgilangan tenglik, kamsitmaslik, jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok etish va axborotdan foydalanish tamoyillari bilan bevosita bog'liqdir [1]. Konvensiyaning 9-moddasida foydalanish imkoniyati, 21-moddasida esa axborot va fikr bildirish erkinligi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlashning muhim sharti sifatida ko'rsatilgan [1].

Nogironlik mavzusining media talqinida uzoq vaqt davomida tibbiy va xayriya yondashuvlari ustun bo'lib kelgan. Tibbiy model nogironlikni asosan shaxsning tanasi, sog'lig'i yoki funksional holati bilan bog'lab tushuntiradi. Xayriya modeli esa nogironligi bo'lgan insonni yordam kutuvchi, rahm-shafqatga muhtoj va ijtimoiy faoliyatda passiv qatlam sifatida tasvirlaydi. Bunday yondashuvlar ayrim hollarda ochiq salbiy ko'rinishda namoyon bo'lmasa-da, ular nogironligi bo'lgan shaxsning ijtimoiy subyektligini kamaytiradi. M. Oliver nogironlikni shaxsdagi

individual muammo sifatida emas, balki ijtimoiy tuzilmalar, to'rsiqlar va moslashtirilmagan muhit bilan bog'liq hodisa sifatida talqin qilish zarurligini asoslagan [5]. Shundan kelib chiqib, zamonaviy jurnalistika nogironlikni shaxsiy fojea yoki xayriya mavzusi emas, balki inson huquqlari va ijtimoiy adolat masalasi sifatida yoritishi zarur.

Biroq ijtimoiy-huquqiy modelni faqat matn mazmunida aks ettirish yetarli emas. Media mahsulot inklyuziv bo'lishi uchun u foydalanish jihatidan ham ochiq bo'lishi lozim. Masalan, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun matnning ekran o'quvchi dasturlar orqali to'g'ri o'qilishi, rasmlar va infografikalarga muqobil matn berilishi, videomateriallarga audio tavsif qo'shilishi muhimdir. Eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun esa subtitr, imo-ishora tili tarjimasini, matnli transkript va vizual axborotning aniq tuzilishi zarur. Aqliy yoki ruhiy nogironligi bo'lgan shaxslar uchun murakkab huquqiy yoki ijtimoiy axborotni sodda, qisqa va tushunarli shaklda taqdim etish talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, media accessibility masalasi nogironlik mavzusini yoritishdagi ikkinchi darajali texnik qo'shimcha emas, balki media adolatining asosiy tarkibiy qismidir. K. Ellis va M. Kent raqamli media imkoniyatlari nogironligi bo'lgan shaxslarning axborotga kirishi, o'z fikrini bildirish va ijtimoiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi [8]. Ammo bunday imkoniyat faqat texnologiyaning mavjudligi bilan emas, balki uning universal dizayn va foydalanish qulayligi tamoyillari asosida ishlab chiqilishi bilan bog'liq. Agar media platforma ekran o'quvchi dasturlarga mos bo'lmasa, videolarda subtitr bo'lmasa yoki ijtimoiy tarmoqdagi vizual kontent muqobil matnsiz joylashtirilsa, raqamli media nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yangi imkoniyat emas, balki yangi to'rsiqqa aylanishi mumkin.

Inklyuziv media mahsulot yaratishda "accessible by design" tamoyili alohida ahamiyatga ega. Bu tamoyilga ko'ra, foydalanish imkoniyati media mahsulot tayyor bo'lgandan keyin unga qo'shiladigan tashqi xizmat emas, balki rejalashtirish jarayonining boshidan hisobga olinadigan mezondir. Ya'ni maqola, reportaj, video,

podkast, infografika yoki veb-sahifa tayyorlanayotgan paytning o'zida uning kimlar tomonidan, qanday vositalar orqali va qanday sharoitda iste'mol qilinishi hisobga olinishi kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Jahon banki tomonidan tayyorlangan "World Report on Disability" hisobotida nogironlik shaxsning salomatlik holati bilan tashqi muhit, infratuzilma va ijtimoiy munosabatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasi sifatida talqin qilinadi [6]. Demak, media muhit ham ana shu tashqi muhitning bir qismi sifatida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yo ochiq imkoniyat, yo kommunikativ to'siq bo'lishi mumkin.

OAVda nogironlik mavzusini yoritishda subtitr masalasi ko'p hollarda faqat eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarga taalluqli texnik yechim sifatida ko'riladi. Aslida subtitr kengroq kommunikativ ahamiyatga ega. U nafaqat kar va zaif eshituvchi shaxslar, balki shovqinli muhitda axborot iste'mol qilayotgan foydalanuvchilar, tilni o'rganayotgan auditoriya, video ovozsiz ko'riladigan raqamli platforma foydalanuvchilari uchun ham foydalidir. Shu jihatdan subtitr inklyuziv dizaynning universal foyda beruvchi vositasidir. Biroq subtitrning mavjudligi uning sifatli ekanini anglatmaydi. Subtitr mazmunan to'liq, vaqt jihatidan mos, o'qish uchun qulay tezlikda va tahririy xatolarsiz bo'lishi lozim.

Audio tavsif ham inklyuziv media mahsulotning muhim elementi hisoblanadi. Televizion lavha, hujjatli film, reportaj yoki ijtimoiy rolikda ko'plab ma'lumotlar faqat vizual tarzda beriladi. Agar bu vizual ma'lumot audio tavsif orqali izohlanmasa, ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs materialning muhim qismini qabul qila olmaydi. Audio tavsif voqeani ortiqcha sharhlash emas, balki ko'rinayotgan muhim harakat, joy, predmet, ifoda va kontekstni qisqa, neytral va mazmunli tarzda yetkazishdir. A. Matamala audiovizual tarjima va media accessibility masalalarida audio tavsifning madaniy ishtirokni kengaytiruvchi vosita sifatidagi ahamiyatiga e'tibor qaratadi [9].

Media materiallarning screen-readerga mosligi ham tahririyatlar uchun muhim mezonga aylanishi kerak. Ko'plab veb-saytlar ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan foydalanuvchilar uchun texnik jihatdan ochiq ko'rinsa-da, amalda ekran

o'quvchi dasturlar orqali noqulay ishlaydi. Bunga sarlavhalarning noto'g'ri ierarxiyasi, rasmga muqobil matn berilmasligi, havolalarning "bu yerga bosing" kabi noaniq ifodalanishi, jadval va infografikalarning matnli izohsiz joylashtirilishi sabab bo'ladi. Natijada axborot formal mavjud bo'ladi, lekin undan real foydalanish imkoniyati cheklanadi. Shu bois tahririyatlar veb-kontent tayyorlashda nafaqat jurnalistik mazmun, balki texnik foydalanish qulayligini ham nazorat qilishi zarur.

Nogironlik mavzusini yoritishda vizual tasvir etikasi alohida e'tibor talab qiladi. Surat yoki video qahramonni achinish uyg'otadigan, ojiz yoki passiv ko'rinishda tasvirlasa, material matn jihatidan to'g'ri bo'lsa ham, umumiy kommunikativ ta'sir stereotipik bo'lib qolishi mumkin. Masalan, nogironlar aravachasidan foydalanuvchi shaxs haqidagi materialda faqat aravacha, zinapoya, yordam berayotgan boshqa inson yoki past rakursdagi tasvirga urg'u berish qahramonning shaxsiyati, kasbi, fikri va ijtimoiy pozitsiyasini ikkinchi darajaga tushirib qo'yadi. B. Haller nogironlikning media vakilligini tahlil qilar ekan, jurnalistikaning nogironligi bo'lgan shaxslarni faqat "muammo", "fojea" yoki "qahramonlik" doirasida emas, balki ijtimoiy va siyosiy subyekt sifatida ko'rsatishi zarurligini ta'kidlaydi [10].

Intervyu madaniyati ham inklyuziv jurnalistikaning muhim tarkibiy qismidir. Nogironligi bo'lgan shaxsdan faqat uning nogironligi, davolanishi, qiyinchiliklari yoki "qanday sabr qilayotgani" haqida so'rash materialni toraytiradi. Agar suhbat mavzusi ta'lim, ish, madaniyat, sport, siyosat, tadbirkorlik yoki boshqa ijtimoiy masalaga bag'ishlangan bo'lsa, qahramonning fikri aynan shu masalada olinishi kerak. Nogironlik holati esa faqat mavzu uchun zarur kontekst bo'lgandagina yoritilishi lozim. Bunday yondashuv shaxsni "nogironlik tajribasi" bilan cheklamaydi, balki uni jamiyatning turli sohalarida fikr bildiruvchi to'laqonli subyekt sifatida ko'rsatadi.

Tahririyat darajasida inklyuzivlikni ta'minlash uchun alohida ichki standartlar zarur. Bunday standartlarda kamida to'rtta yo'nalish qamrab olinishi kerak: terminologiya, tasvir etikasi, texnik accessibility va qahramon bilan muloqot

madaniyati. Terminologiya bo'yicha "nogironligi bo'lgan shaxs", "ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs", "eshitish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxs", "nogironlar aravachasidan foydalanuvchi shaxs" kabi hurmatli va aniq ifodalar qo'llanishi maqsadga muvofiq. "Mayib", "majruh", "nuqsonli", "kar-soqov", "aravachaga mixlanib qolgan", "azob chekmoqda", "qurbon" kabi ifodalar esa jurnalistik matndan chiqarilishi lozim. BMTning Disability-Inclusive Language Guidelines hujjatida ham nogironlikka oid muloqotda shaxs qadr-qimmatini hurmat qiluvchi, neytral va kamsitmaydigan tildan foydalanish zarurligi ko'rsatilgan [7].

Biroq terminologik standartning o'zi yetarli emas. Tahririyat kontentni chiqarishdan oldin o'ziga bir necha savol berishi lozim: material nogironligi bo'lgan shaxsni passiv yordam oluvchi sifatida ko'rsatmayaptimi; sarlavha sensatsion yoki rahm-shafqat uyg'otuvchi emasmi; qahramonning o'z ovozi yetarlicha berilganmi; surat yoki video uning sha'ni va mustaqilligini hurmat qiladimi; material subtitr, muqobil matn yoki audio tavsif bilan ta'minlanganmi; axborot turli foydalanuvchilar uchun amalda ochiqmi? Ana shunday tahririy savollar media mahsulot sifatini oshirish bilan birga, OAVning ijtimoiy mas'uliyatini ham kuchaytiradi.

Jurnalistlar va blogerlar uchun trening-modullar mazkur jarayonda muhim amaliy vosita bo'lishi mumkin. Bunday treninglarda faqat nazariy ma'ruza bilan cheklanib qolmasdan, real media keyslarni tahlil qilish, sarlavhalarni qayta yozish, noto'g'ri va to'g'ri terminlarni qiyoslash, fotosuratlarining etik bahosini berish, videoga subtitr va audio tavsif zarurligini aniqlash, intervyu savollarini qayta shakllantirish kabi amaliy mashg'ulotlar bo'lishi lozim. Dissertatsiya materiallarida ham seminar-treninglar, kuzatuvlar va eksperimental natijalar asosida nogironlik tushunchasini ijtimoiy-huquqiy yondashuv asosida shakllantirishga qaratilgan modul samaradorligi baholanganligi ko'rsatilgan.

Bunday treninglarning muhim jihati shundaki, ko'plab jurnalistik xatolar yomon niyat natijasida emas, balki odatiy deb qabul qilingan stereotipik nutq amaliyoti natijasida yuzaga keladi. Jurnalist "imkoniyati cheklangan", "taqdir sinovi", "matonat egasi", "aravachaga mixlangan" kabi iboralarni kamsitish

maqsadida emas, balki ta'sirchan yozish yoki odatiy uslubga ergashish natijasida ishlatishi mumkin. Shuning uchun trening-modulning vazifasi faqat "bu so'z noto'g'ri, bu so'z to'g'ri" deb ajratish emas, balki bunday so'zlar ortida qanday ijtimoiy model, qanday qarash va qanday kuch munosabati yashiringanini tushuntirishdan iborat bo'lishi kerak.

Inklyuziv media mahsulot yaratishda nogironligi bo'lgan shaxslarning o'zini jarayonga jalb qilish ham prinsipial ahamiyatga ega. Tahririyatlar nogironlik haqida material tayyorlaganda nogironligi bo'lgan shaxslarni faqat qahramon sifatida emas, balki ekspert, sharhlovchi, muallif, muharrir, maslahatchi va media foydalanuvchi sifatida ham ko'rishi kerak. "Biz ular haqida gapiryapmiz" yondashuvi o'rniga "ular bilan birga gapiryapmiz" yondashuvi shakllangandagina media vakillik tabiiy va tenglikka asoslangan bo'ladi. Bu holat "hech narsa biz haqimizda bizsiz emas" tamoyiliga ham mos keladi.

O'zbekiston media makonida bu borada bosqichma-bosqich o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, tizimli tahririy standartlar hali yetarlicha shakllanmagan. Ayrim materiallarda nogironligi bo'lgan shaxslar faol, mustaqil va huquq egasi sifatida yoritilmoqda. Biroq boshqa holatlarda xayriya, rahm-shafqat, qahramonlashtirish yoki sensatsion yondashuvlar saqlanib qolmoqda. Shu sabab OAV tahririyatlari, jurnalistika fakultetlari, blogerlar va davlat axborot xizmatlari uchun yagona metodik tavsiyalar ishlab chiqish dolzarbdir. Qosimova va Isakov tomonidan tayyorlangan amaliy qo'llanmada ham O'zbekiston OAVda nogironlik mavzusini yoritishda jurnalist pozitsiyasi, til, rakurs va media mas'uliyati muhimligi ta'kidlangan [3].

Raqamli platformalar davrida inklyuzivlik masalasi yanada murakkablashmoqda. Bugun axborot faqat gazeta yoki televideniye orqali emas, balki Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, podkastlar, onlayn nashrlar va mobil ilovalar orqali ham tarqalmoqda. Bu platformalarning har biri alohida accessibility talablariga ega. Masalan, Instagramdagi rasimga muqobil matn yozish, YouTube videosiga sifatli subtitr qo'yish, Telegram postida rasm ichidagi matnni alohida matn

shaklida ham berish, podkastlar uchun transkript tayyorlash, veb-saytda sarlavha ierarxiasini to'g'ri qo'llash shular jumlasidandir. Demak, inklyuziv jurnalistika bugun faqat jurnalistning yozish madaniyati emas, balki raqamli kontent ishlab chiqarish madaniyati hamdir.

Nogironlik mavzusini yoritishda davlat organlari axborot xizmatlari ham alohida mas'uliyatga ega. Chunki ular tarqatadigan rasmiy axborot jamiyatdagi yondashuvga namuna bo'lib xizmat qiladi. Rasmiy press-relizlarda noto'g'ri terminlar ishlatilsa yoki nogironligi bo'lgan shaxslar faqat ijtimoiy yordam oluvchi qatlam sifatida ko'rsatilsa, bu yondashuv keyinchalik OAV tomonidan ham takrorlanadi. Aksincha, davlat axborot xizmatlari huquqiy aniqlik, to'g'ri terminologiya va accessibility talablariga rioya qilsa, bu umumiy media madaniyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Nogironlik mavzusida tayyorlanadigan media mahsulotlarning samaradorligi faqat ko'rishlar soni, layklar yoki tarqatilish darajasi bilan emas, balki u jamiyatdagi stereotiplarni kamaytiradimi, nogironligi bo'lgan shaxslarning o'z ovozi eshittiradimi, auditoriyada to'g'ri tushuncha hosil qiladimi va turli foydalanuvchilar uchun amalda ochiqmi, degan mezonlar bilan ham baholanishi kerak. Bu esa jurnalistikaning ijtimoiy mas'uliyatini faqat mazmuniy emas, kommunikativ va texnologik jihatdan ham kengaytiradi.

Xulosa

Nogironlik mavzusini ommaviy axborot vositalarida yoritish zamonaviy jurnalistika oldiga nafaqat etik, balki tahririy, texnologik va kommunikativ vazifalarni ham qo'yadi. Tibbiy, xayriya yoki "ibrat" modeliga asoslangan materiallar tashqi jihatdan ijobiy ko'rinsa-da, ko'pincha nogironligi bo'lgan shaxslarning teng huquqli ijtimoiy subyekt sifatidagi maqomini yetarli darajada ochib bermaydi. Shu bois OAV nogironlikni inson huquqlari, tenglik, ijtimoiy ishtirok va kommunikativ adolat nuqtai nazaridan yoritishi zarur.

Maqolada asoslanganidek, inklyuziv media mahsulot yaratish faqat to'g'ri terminologiyani tanlash bilan cheklanmaydi. Subtitr, imo-ishora tili tarjimasi, audio

tavsif, muqobil matn, screen-readerga mos interfeys, sodda tildagi axborot va “accessible by design” tamoyili OAVning inklyuziv tahririy siyosatiga kiritilishi lozim. Aks holda nogironlik mavzusida tayyorlangan eng to‘g‘ri material ham turli nogironlik guruhlar uchun amalda yopiq bo‘lib qolishi mumkin.

Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, tahririyatlarda nogironlik mavzusini yoritish bo‘yicha ichki uslubiy standartlar ishlab chiqilishi zarur. Ikkinchidan, jurnalistlar va blogerlar uchun terminologiya, tasvir etikasi, intervyu madaniyati va media accessibility bo‘yicha muntazam treninglar tashkil etilishi lozim. Uchinchidan, media mahsulotlar tayyorlanayotganda nogironligi bo‘lgan shaxslar qahramon emas, balki ekspert, maslahatchi va hammuallif sifatida ham jalb qilinishi kerak. To‘rtinchidan, raqamli media platformalarda subtitr, transkript, audio tavsif va muqobil matn amaliyoti kengaytirilishi zarur. Beshinchidan, jurnalistika ta’limi dasturlariga inklyuziv kommunikatsiya va accessibility bo‘yicha alohida modullar kiritilishi maqsadga muvofiqdir.

Shunday yondashuv shakllangandagina OAV nogironlik haqidagi stereotiplarni takrorlovchi maydon emas, balki inklyuziv jamiyat, hurmatli muloqot va kommunikativ tenglikni rivojlantiruvchi ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. Нью-Йорк, 13 декабрь 2006 йил.
- [2] O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
- [3] Qosimova N., Isakov O. O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarida nogironlik mavzusining yoritilishi: o‘quv-amaliy qo‘llanma. – Toshkent: Extremum-press, 2017.
- [4] Barnes C. Disabling Imagery and the Media: An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People. – Halifax: Ryburn Publishing, 1992.

- [5] Oliver M. The Politics of Disablement. – London: Macmillan, 1990.
- [6] World Health Organization, World Bank. World Report on Disability. – Geneva: World Health Organization, 2011.
- [7] United Nations Office at Geneva. Disability-Inclusive Language Guidelines. – Geneva, 2024.
- [8] Ellis K., Kent M. Disability and New Media. – New York: Routledge, 2011.
- [9] Matamala A., Orero P. Accessible Filmmaking: Integrating Translation and Accessibility into the Filmmaking Process. – Bern: Peter Lang, 2010.
- [10] Haller B. Representing Disability in an Ableist World: Essays on Mass Media. – Louisville: The Advocado Press, 2010.